

CARACTERIZACIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETALES DE LA ISLA LA TORTUGA, VENEZUELA

CHARACTERIZATION OF THE VEGETABLE FORMATIONS FROM LA TORTUGA ISLAND, VENEZUELA

JOSÉ VÉLIZ^{1,2}, VÍCTOR FRANCO-SALAZAR^{1,2,3,*}, ROSANNA VALERIO CARABALLO^{1,2}

Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, ¹Departamento de Biología, ²Laboratorio de Fisiología Vegetal, ³Herbario Isidro Ramón Bermúdez Romero, Cumaná, Venezuela

*Correspondencia: Víctor Franco-Salazar , E-mail: vafrancos@gmail.com

RESUMEN

La isla La Tortuga fue caracterizada florísticamente utilizando la metodología estándar de recolección y herborización. Se determinaron 67 especies, agrupadas en 58 géneros y 35 familias de angiospermas; 16 especies constituyen nuevos registros para la flora de esta isla, mientras que seis están incluidas en la Lista Roja de la Flora Venezolana. Las familias con mayor número de especies fueron: Boraginaceae, Malvaceae (6 spp. c/u), Euphorbiaceae, Fabaceae, Poaceae (5 spp. c/u) y Cactaceae (4 spp.). Se identificaron cuatro formaciones vegetales: Herbazales Halófilos, Manglares, Herbazales Psamófilos y Arbustales Xerófilos, además de una zona de transición (ecotono) entre estos dos últimos. Los Arbustales Xerófilos ocupan mayor área y riqueza (52 spp.) que las restantes formaciones. La flora de la isla La Tortuga es análoga a la de otras áreas costeras e insulares venezolanas, caribeñas y tropicales del mundo, donde son comunes las especies con características morfológicas y/o fisiológicas que les permiten su adaptación a suelos salinos, clima árido y acción de las mareas.

PALABRAS CLAVE: Flora, insular, halófila, psamófila, xerófila, manglar.

ABSTRACT

Floristic characterization of La Tortuga Island was made using a standard collection and herborization methodology. A total of 67 species of Angiosperms were determined and grouped into 58 genera and 35 families, of which, 16 species represent new records for the flora of this island, while 6 are included in the Red List of the Venezuelan Flora. The families with the highest number of species were Boraginaceae and Malvaceae (6 spp. each), Euphorbiaceae, Fabaceae and Poaceae (5 spp. each) and Cactaceae (4 spp.). Four plant formations were identified: Halophilous Grasslands, Mangroves, Psamophilous Grasslands and Xerophilous Shrubs, as well as a transition zone (ecotone) between the latter two. The Xerophilous Shrubs occupied a greater area and richness (52 species) than the other plant formations. The Flora of the La Tortuga island is analogue to that of other Venezuelan, Caribbean and tropical coastal and insular areas of the world, where species with morphological and/or physiological characteristics that allow them to adapt to saline soils, arid climate and tides action are common.

KEY WORDS: Flora, insular, halophilous, psamophylous, xerophylous, mangrove.

INTRODUCCIÓN

La Tortuga es la Dependencia Federal más grande de Venezuela y la segunda isla con mayor extensión del país, después de la isla de Margarita (Hernández 2007, Méndez 2007). Esta dependencia, está circunscrita a la ecorregión del Caribe central marino (IUCN 1994), la cual tiene una alta prioridad de conservación entre las provincias biogeográficas de Latinoamérica y del Gran Caribe (Sullivan y Bustamante 1999). Junto con los archipiélagos de Aves, Los Roques, La Orchila, Los Hermanos y las islas holandesas Aruba, Curazao y Bonaire, se incluye dentro de las Antillas de sotavento. Estas islas son principalmente formaciones calcáreas, producto de la orogénesis antillana (van Buurt 2010).

Desde el punto de vista biogeográfico, la flora de las islas venezolanas está compuesta por especies establecidas a través de una dispersión transoceánica, así como por la acción del hombre (Antczak y Antczak 2006). En conjunto, su vegetación forma parte del Caribe seco o “*Caribbean dry region*” descrito por Sarmiento (1976); donde prevalece el clima árido, el cual condiciona la existencia de determinadas comunidades de plantas con diversos mecanismos xeromórficos para sobrevivir a la continua escasez de agua.

Por otra parte, casi todos los ecosistemas mundiales están amenazados de perder su biodiversidad como consecuencia de la degradación del hábitat, la destrucción de bosques y la

contaminación. En el trópico, las comunidades más amenazadas son los bosques secos (Castillo y Moreno-Casasola 1998, Llamozas *et al.* 2003), dentro de los cuales, los ecosistemas costeros venezolanos son particularmente vulnerables a la atracción e intervención humana con propósitos pesqueros, ganaderos, agrícolas, recreacionales, turísticos y habitacionales (Fajardo *et al.* 2005, Rodríguez *et al.* 2010). De allí que, con el pasar del tiempo, estas áreas van ocupando cada vez menos espacio; al punto de que se desconoce en la actualidad, la tasa de desaparición de estos ecosistemas. Particularmente, las Dependencias Federales venezolanas han sido objeto de muy pocos estudios de flora y/o vegetación debido, principalmente, a su difícil acceso, ausencia de población nativa y escasez de agua dulce.

En lo que respecta a la isla La Tortuga, la información sobre la flora y/o vegetación es muy escasa. Se restringe a una lista de 69 especies de líquenes y plantas vasculares (Ernst 1876); una nota sobre las cactáceas y su distribución en las islas del norte de Venezuela, incluyendo La Tortuga (Hummelinck 1938); y a los aportes de Lasser (1945) y Gentry (1948), quienes reportaron 52 y 12 especies de plantas recolectadas en dicha isla. Más recientemente, Del Mónaco *et al.* (2010) caracterizaron los manglares de esta dependencia. Adicionalmente se cuenta con un trabajo sobre la anatomía de cuatro especies siempreverdes (Valerio *et al.* 2013b), y otro referente a las condiciones edáficas de los herbazales halófilos en dicha isla (Marrero 2013).

Estos antecedentes demuestran la necesidad de profundizar el conocimiento sobre la fitodiversidad de la isla La Tortuga, sobretodo si se considera el hecho de que en 2005 fue aprobado el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de Utilidad Pública y de Interés Turístico (según Decreto N° 3.448, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.174), el cual incluye el desarrollo de infraestructura de servicios para el turismo, aprovechamiento de escenarios terrestres y marítimos, explotación pesquera y uso de recursos (Hernández 2007). Tales actividades pudieran amenazar la integridad de los frágiles ecosistemas de esta isla, y demandan la urgente necesidad de los estudios de base ambiental, que generen la información indispensable para el uso racional y de conservación de los recursos naturales del entorno. En este orden de ideas, el objetivo del presente trabajo fue caracterizar las formaciones vegetales de la isla La Tortuga.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La isla La Tortuga es la Dependencia Federal más grande de Venezuela (155 km²); está ubicada en el Mar Caribe, frente a las costas centro-orientales venezolanas, entre 10°53'-10°60' N y 65°12'-65°26' O (Fig. 1); tiene 28 km de longitud, 8 km de ancho, un perímetro de 62 km y la altitud máxima varía entre 40-50 m snm (Cervigón 1992, Hernández 2007). Hacia el norte y noreste de dicha isla, se encuentran los cayos Palanquines, Herradura y Tortugillos (Fig. 1). Esta isla, junto con sus cayos, conformó el área de estudio de la presente investigación.

Esta dependencia no posee fuentes naturales de agua dulce y es habitada temporalmente por pescadores y turistas. Además, no hay estaciones meteorológicas ni registros históricos sobre las características climáticas de esta isla; sin embargo, por su localización geográfica costa afuera, se infiere que la temperatura, insolación y evaporación deben ser altas, y las precipitaciones escasas, lo que fue observado *in situ*. Al respecto, Huber (1997) señaló que fisiográficamente, la isla y sus cayos, están caracterizados dentro de la subregión continental costera, con una temperatura media anual de 28°C y precipitación media anual entre 300-1000 mm³. Por otra parte, al poseer poca altitud, los vientos pasan velozmente sin detenerse, propiciando condiciones de aridez o semiáridéz, como sucede en las islas oceánicas La Orchila y Los Roques (Freile 1968, Williams 1980, Antczac y Antczac 2006). El suelo presenta una textura arenosa-franco (aF), bajo contenido de humedad, pH predominantemente básico (8,11), alta conductividad eléctrica y altos contenidos de Ca²⁺, Cl⁻, y Na⁺ (Galviz 2012). Estas condiciones ocasionan un déficit hídrico casi todo el año, siendo el factor ecológico más determinante para la vegetación de la isla.

En la parte norte de La Tortuga se encuentran varias localidades: Ensenada El Tamarindo, Punta El Gato, Ensenada El Guamache, Punta Ranchos, Punta Delgada y Puerto de La Laguna; mientras que, hacia el lado sur están: Punta Arena, Boca de Palo, Punta Garambeo, Boca Vieja, Carenero y Punta Los Mogotes (Fig. 1). Estas localidades, junto a las zonas del interior de la isla y los cayos mencionados, fueron exploradas florísticamente para poder realizar la caracterización de las formaciones vegetales.

Caracterización de las formaciones vegetales

Con una embarcación se hicieron ocho visitas de tres días cada una a la isla y sus cayos (2005-2009) que permitieron realizar 25 exploraciones terrestres de 2 a 6 horas de duración. En estos recorridos se abarcaron áreas extensas, donde se fotografiaron y recolectaron especímenes, para luego caracterizar las formaciones vegetales, utilizando la información bibliográfica y cartográfica disponible (Huber y Alarcón 1988, Cumana 1999). Con ayuda de imágenes satelitales de Google Earth® y la información obtenida en el campo, se construyó un mapa con las distintas formaciones vegetales presentes en la isla (Fig. 1). En la Figura 2 se ilustran algunas panorámicas de las formaciones vegetales

identificadas.

Las muestras vegetales se recolectaron y procesaron de acuerdo a las técnicas tradicionales de herborización (Lindorf *et al.* 1999). La determinación específica se realizó utilizando un equipo de disección, microscopio estereoscópico y bibliografía especializada (Aristiguieta 1956, Hoyos 1985, Steyermark *et al.* 1994, Cumana y Cabeza 2003). Para la circunscripción de las familias se utilizó el sistema APG IV (2016); también se verificaron las familias y se actualizaron los nombres científicos mediante la consulta de la base de datos World Flora Online (WFO 2021). El material recolectado y determinado está depositado en el Herbario Isidro Ramón Bermúdez Romero (IRBR).

Figura 1. Área de estudio mostrando las distintas formaciones vegetales de la isla La Tortuga, Venezuela.

Figura 2. Formaciones vegetales presentes en la isla La Tortuga, Venezuela.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se determinaron 67 especies de angiospermas, agrupadas en 58 géneros y 35 familias. Las familias más numerosas fueron Boraginaceae, Malvaceae (6

spp. c/u), Euphorbiaceae, Fabaceae, Poaceae (5 spp. c/u) y Cactaceae (4 spp.). El género con mayor cantidad de especies (3) fue *Cyperus* (Tabla 1, Fig. 3).

Tabla 1. Angiospermas presentes en las formaciones vegetales de la isla La Tortuga, Venezuela.

Familia/Especie ^[Nº colección]	Formación vegetal	Biotipo
Acanthaceae		
<i>Avicennia germinans</i> (L.) L. ^[198]	M	A
Aizoaceae		
<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L. ^[006]	HH, M, HP, T _{HP-AX} , AX	H
Amaranthaceae		
<i>Lithophila muscoides</i> Sw. ^[026]	T _{HP-AX} , AX	H
<i>Sarcocornia perennis</i> (Mill.) A.J. Scott ^[092]	HH, HP	H
Apocynaceae		
<i>Matelea maritima</i> (Jacq.) Woodson ^[002]	AX	T
Asphodelaceae		
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f. ^{[248A]*}	AX	H
Bataceae		
<i>Batis maritima</i> L. ^[195]	HH, M, HP	H
Boraginaceae		
<i>Cordia curassavica</i> (Jacq.) Roem. & Schult. ^{[266]*}	AX	Ab
<i>Euploca ternata</i> (Vahl) J.I.M. Melo & Semir ^[116]	HP, T _{HP-AX} , AX	H
<i>Heliotropium angiospermum</i> Murray ^[021]	HP, T _{HP-AX} , AX	H
<i>Heliotropium curassavicum</i> L. ^[094]	HP, T _{HP-AX} , AX	H
<i>Tournefortia gnaphalodes</i> (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. ^[080]	HP	Ab
<i>Tournefortia volubilis</i> L. ^[260]	AX	Ab
Brassicaceae		
<i>Cakile lanceolata</i> (Willd.) O.E. Schulz ^[160]	HP	H
Burseraceae		
<i>Bursera karsteniana</i> Engl. ^[179]	AX	A
<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg. ^{[262]*}	AX	A
Cactaceae		
<i>Melocactus curvispinus</i> Pfeiff. ^[220]	HP, T _{HP-AX} , AX	H
<i>Opuntia caracasana</i> Salm-Dyck ^[115]	AX	Ab
<i>Opuntia curassavica</i> (L.) Mill. ^[256A]	AX	H
<i>Stenocereus griseus</i> (Haw.) Buxb. ^[221]	T _{HP-AX} , AX	A
Capparaceae		
<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J. Presl ^[1086]	AX	A
<i>Quadrella odoratissima</i> (Jacq.) Hutch. ^[029]	T _{HP-AX} , AX	A
Celastraceae		
<i>Crossopetalum rhacoma</i> Crantz ^[213]	HP, T _{HP-AX} , AX	Ab
Combretaceae		
<i>Conocarpus erectus</i> L. ^[038]	HH, M, HP, T _{HP-AX} , AX	Ab
<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F. Gaertn. ^{[036]*}	M	Ab
Convolvulaceae		
<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) R.Br. ^{[192]*}	HP	H
<i>Merremia cissoides</i> (Lam.) Hallier f. ^{[167]*}	AX	H
Cyperaceae		
<i>Cyperus distans</i> L. f. ^[177]	T _{HP-AX} , AX	H
<i>Cyperus planifolius</i> Rich. ^[040]	T _{HP-AX} , AX	H
<i>Cyperus rotundus</i> L. ^{[166]*}	AX	H
Euphorbiaceae		
<i>Cnidoscolus urens</i> (L.) Arthur ^[180A]	AX	Ab
<i>Croton punctatus</i> Jacq. ^[117]	AX	Ab
<i>Ditaxis argothamnoides</i> (Bertero ex Spreng.) Radcl.-Sm. & Govaerts ^[018]	HP, T _{HP-AX} , AX	H
<i>Euphorbia mesembryanthemifolia</i> Jacq. ^[072]	HP	H
<i>Euphorbia thymifolia</i> L. ^[013]	HP, T _{HP-AX} , AX	H
Fabaceae		
<i>Caesalpinia coriaria</i> (Jacq.) Willd. ^{[099]*}	AX	A
<i>Parkinsonia praecox</i> (Ruiz & Pav.) Hawkins ^[184]	AX	A
<i>Pithecellobium unguis-cati</i> (L.) Benth. ^[152]	T _{HP-AX} , AX	Ab
<i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC. ^[011]	T _{HP-AX} , AX	T
<i>Tephrosia cinerea</i> (L.) Pers. ^[003]	AX	H

Cont. Tabla 1.

Goodeniaceae		
<i>Scaevola plumieri</i> (L.) Vahl ^[068]	HP	Ab
Krameriaceae		
<i>Krameria ixine</i> L. ^{[022]*}	AX	H
Malvaceae		
<i>Bastardia viscosa</i> (L.) Kunth ^[137]	AX	H
<i>Corchorus hirsutus</i> L. ^[155]	HP, T _{HP-AX} , AX	Ab
<i>Gossypium barbadense</i> L. ^[028]	T _{HP-AX} , AX	Ab
<i>Melochia tomentosa</i> L. ^[118]	AX	Ab
<i>Sida aggregata</i> C. Presl ^{[259]*}	AX	H
<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Corrêa ^{[045]*}	M, HP	A
Nyctaginaceae		
<i>Allionia incarnata</i> L. ^{[267]*}	AX	H
Passifloraceae		
<i>Passiflora suberosa</i> L. ^[176]	AX	T
Poaceae		
<i>Cenchrus echinatus</i> L. ^[059]	HP, T _{HP-AX}	H
<i>Cenchrus pilosus</i> Kunth ^[140]	T _{HP-AX} , AX	H
<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R.Br. ^{[015]*}	T _{HP-AX} , AX	H
<i>Sporobolus pyramidatus</i> (Lam.) C.L. Hitchc. ^[016]	HP, T _{HP-AX} , AX	H
<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth ^[105]	HH, M, HP, T _{HP-AX}	H
Polygonaceae		
<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L. ^{[219A]*}	M, HP	A
Primulaceae		
<i>Jacquinia armillaris</i> Jacq. ^[033]	M, HP, T _{HP-AX} , AX	A
Rhizophoraceae		
<i>Rhizophora mangle</i> L. ^[032]	M	A
Rubiaceae		
<i>Erithalis fruticosa</i> L. ^[144]	HP, T _{HP-AX} , AX	Ab
Salicaceae		
<i>Casearia tremula</i> (Griseb.) Griseb. ex C. Wright ^{[012]*}	AX	A
Sapotaceae		
<i>Sideroxylon obovatum</i> Lam. ^[182]	HP, AX	Ab
Scrophulariaceae		
<i>Capraria biflora</i> L. ^[008]	HP, T _{HP-AX} , AX	H
Simaroubaceae		
<i>Castela erecta</i> Turpin ^[035A]	HP, T _{HP-AX} , AX	Ab
Solanaceae		
<i>Solanum agrarium</i> Sendtn. ^[024]	AX	H
Surianaceae		
<i>Suriana maritima</i> L. ^[064]	HP	Ab
Verbenaceae		
<i>Lantana involucrata</i> L. ^{[017]*}	T _{HP-AX} , AX	Ab
Zygophyllaceae		
<i>Guaiacum officinale</i> L. ^[031]	HP, AX	A

[N° colección]: número de colección en *exciccata* por Véliz *et al.*

HH: Herbazales Halófilos, HP: Herbazales Psamófilos, M: Manglares, AX: Arbustales Xerófilos, T_{HP-AX}: Transición Herbazales Psamófilos-Arbustales Xerófilos.

H: Herbáceo, Ab: Arbustivo, A: Arbóreo, T: Trepador.

*Nuevos reportes para La Tortuga.

Figura 3. Riqueza de especies de las familias presentes en las formaciones vegetales de la isla La Tortuga, Venezuela.

Cuando se compara la cantidad de especies encontradas en La Tortuga con la reportada para otras islas del Caribe venezolano, se observa que ésta presenta una flora más rica (67 spp.), por ejemplo, que isla Las Aves (Ginés y Yépez 1959) e islotes Caribe y Los Lobos (Gil 1997), donde se han señalado 20 y 41 especies, respectivamente. Sin embargo, el número de especies encontradas en este estudio es un poco menor al de la flora isleña de Los Roques y La Orchila, donde Aristiguieta (1956) registró 74 especies.

Algunas de las especies registradas en la Tabla 1 son típicas de los arbustales xerófilos de la isla de Margarita (Hoyos 1985, Delascio y González 1988)

y la costa continental venezolana (Steyermark *et al.* 1994, Cumana 1999). En general, la mayoría de las plantas identificadas en el área de estudio, son características del Caribe o del continente americano, mientras que otras tienen una distribución que abarca regiones tropicales del viejo mundo y África (Hoyos 1985, Howard *et al.* 1988, Steyermark *et al.* 1994).

En este estudio se adicionan 16 nuevas especies para la isla La Tortuga (Tabla 1), no señalados en los listados disponibles (Ernst 1876, Hummelinck 1938, Lasser 1945, Gentry 1948, Del Mónaco *et al.* 2010, Valerio *et al.* 2013b, Marrero 2013). De éstas, *Cordia curassavica*, *Bursera simaruba*, *Caesalpinia coriara*, *Krameria ixine*, *Sida aggregata*, *Allionia*

incarnata, *Casearia tremula* y *Lantana involucrata*, son especies de amplia distribución en el Caribe; mientras que *Laguncularia racemosa*, *Ipomea pes-caprae* y *Eragrostis ciliaris* tienen una distribución más extensa, que abarca el Caribe y el trópico africano (Hoyos 1985, Tropic.org 2020). Los otros cinco nuevos registros (*Aloe vera*, *Merremia cissoides*, *Cyperus rotundus*, *Thespesia populnea* y *Coccoloba uvifera*), se refieren a especies introducidas a la isla. *Aloe vera*, es nativa del noreste africano y la Península Arábiga, la cual fue traída a Venezuela a principios del siglo XIX como cultivo (Díaz 2001); *C. rotundus* y *M. cissoides*, son malezas ampliamente distribuidas en el mundo, muy comunes en sitios intervenidos (Hoyos 1985, Pacheco y Pérez 1989); *T. populnea* y *C. uvifera* son nativas de África y América, respectivamente, ambas se cultivan para ornamento y sombra en diversas islas del Caribe, Florida y costas de América del Sur, donde han llegado a naturalizarse (Steyermark *et al.* 1994).

Cabe señalar que algunas de estas especies (*A.*

vera, *I. pes-caprae*, *C. coriaria*, *E. ciliaris*, *C. uvifera*, *C. tremula* y *L. involucrata*) son reportadas por Hokche *et al.* (2008) y Tropic.org (2020) para las Dependencias Federales, sin especificar en cuáles de los 12 grupos de islas que las integran.

Adicionalmente, se pudo constatar que 13 de las nuevas especies registradas para La Tortuga, son comunes en varios estados venezolanos, incluyendo la isla Nueva Esparta; mientras que las otras tres (*T. populnea*, *A. incarnata* y *L. involucrata*) solo han sido descritas para pocos estados (2 a 5), principalmente costeros (Hokche *et al.* 2008, Tropic.org 2020).

Con respecto al biotipo del área total estudiada (Tabla 1, Fig. 4), se encontraron: 31 herbáceas (46,27%), 19 arbustivas (28,36%), 14 arbóreas (20,90%) y tres trepadoras (4,48%); evidenciándose que las hierbas son la forma de crecimiento más abundante en la Dependencia Federal.

Figura 4. Biotipos presentes en las formaciones vegetales y en toda la isla La Tortuga, Venezuela.

El espectro de biotipo encontrado en la isla La Tortuga es similar al encontrado en otros bosques secos tropicales continentales costeros o insulares (Gentry 1995), donde dominan las hierbas, seguidas por arbustos y árboles. Así por ejemplo, en un inventario realizado en un bosque seco de la isla Little Tobago, se cumple este patrón (Oatham y Boodram 2006); igualmente en un matorral xerófilo del estado Zulia en Venezuela (Vera *et al.* 2009).

Las formaciones vegetales evidenciadas en la Dependencia Federal isla La Tortuga (Fig. 1 y 2) fueron: Herbazales Halófilos (HH), Manglares (M), Herbazales Psamófilos (HP) y Arbustales Xerófilos (AX). Entre las dos últimas formaciones existe un área de transición (ecotono), donde se mezclan las especies de ambas, denominada arbitrariamente Transición Herbazales Psamófilos-Arbustales Xerófilos (T_{HP-AX}). A continuación se describen las

distintas formaciones vegetales mencionadas.

Herbazales Halófilos (HH)

Se localizan principalmente como franjas delgadas en las costas norte y sur de la isla La Tortuga o en los alrededores de depresiones u hondonadas, donde se forman lagunas salinas internas, como en Punta Ranchos, Boca de Palo, e islotes Tortuguillos y Cayo Herradura (Fig. 1 y 2). Los suelos de estos herbazales pueden ser afectados por las mareas y/o permanecer inundados (Fig. 2) durante algunos meses, otras veces, pueden secarse.

La composición florística de estos herbazales es muy homogénea, integrada por solo cinco especies representantes de las familias Aizoaceae, Amaranthaceae, Bataceae, Combretaceae y Poaceae (Tabla 1, Fig. 3). Cuatro (5,97%) son especies herbáceas (*Sesuvium portulacastrum*, *Sarcocornia perennis*, *Batis maritima* y *Sporobolus virginicus*), las cuales generalmente forman extensas colonias o parches monoespecíficos muy densos; mientras que una (1,49%) es arbustiva (*Conocarpus erectus*), y cuyos representantes se distribuyen en forma dispersa (Tabla 1, Fig. 4).

Todas las plantas observadas en estos herbazales son consideradas halófilas (Cumana *et al.* 2000, Medina *et al.* 2008), y se encontraron colonizando tanto estos suelos salinos como los de los Manglares y Herbazales Psamófilos; sin embargo, algunas (*S. portulacastrum* y *C. erectus*) también se encontraron creciendo en suelos menos salinos, como los de los Arbustales Xerófilos (Tabla 1). Varias halófitas se caracterizan por presentar estructuras que les garantiza el éxito en este hábitat, tales como suculencia, reproducción vegetativa, glándulas secretoras de sal y alta presión osmótica en los tejidos (Medina *et al.* 2008).

De acuerdo con Marrero (2013), la composición florística de las comunidades herbáceas en los herbazales halófilos de la localidad Punta Arenas de esta isla responde principalmente a los cambios en la salinidad, profundidad del nivel freático, textura y pH de los suelos. Dicho autor encontró que los herbazales dominados por *S. virginicus* se localizan en zonas topográficamente más elevadas, donde la salinidad del suelo es menor y la profundidad del nivel freático mayor, mientras que, los herbazales dominados por *S. portulacastrum*, *Sarcocornia ambigua* (= *Sarcocornia perennis*) y *B. maritima* están asociados a sustratos significativamente más salinos y con altas concentraciones de sodio.

Martínez-Quesada (2017), quien estudió herbazales halófilos en la isla de Cuba, ha señalado que este tipo de vegetación se presenta en lugares con una alta concentración salina, influenciada por inundaciones estacionales, y se desarrolla en los bordes o en el interior de las lagunas costeras durante el periodo poco lluvioso.

Las pocas especies herbáceas encontradas en esta formación vegetal, agrupadas en parches monoespecíficos (Fig. 2), se corresponde con lo indicado por Silva y Espinoza (1995) para un cayo del estado Falcón, Venezuela, y por Marrero (2013) para la isla La Tortuga. Por su parte, Omer y Barclay (2002) señalan que estas especies son, por lo general, hierbas perennes de distribución muy amplia en el Caribe. Además, tales plantas son comunes en la vegetación litoral del Parque Nacional Morrocoy (Steyermark *et al.* 1994), en la región costero insular de la laguna de Chacopata (Cumana *et al.* 2000), en el Parque Nacional Mochima (Cumana 2008), en municipios costeros del estado Sucre (Cumana *et al.* 2012) y en litorales costeros de la laguna El Morro de la isla de Margarita (Valerio *et al.* 2013a).

Manglares (M)

La formación de Manglares (Fig. 1 y 2) comprende una gran franja del litoral sur de la isla, principalmente bordeando las lagunas de Los Mogotes, Carenero, Boca Vieja y Boca de Palo (Fig. 1), zonas donde se encuentran protegidos de la acción eólica y del oleaje. También se pudieron observar manglares en algunas zonas un tanto protegidas de los islotes Tortuguillos y Cayo Herradura. Sin embargo, hacia el litoral norte de La Tortuga, donde la acción del viento es mayor, solo se observaron pocos individuos de mangles en Punta Delgada (Fig. 1), generalmente dispersos y de menor tamaño que en las zonas protegidas.

Los mangles son plantas capaces de vivir en ambientes salinos, ya que toleran sumersiones periódicas y suelos húmedos poco desarrollados (Conde y Carmona-Suárez 2003); poseen ciertas adaptaciones que les permiten tolerar las condiciones propias de los frentes marinos, como raíces adventicias estabilizadoras, viviparías, semillas flotantes, glándulas excretoras de sal, neumatóforos y lenticelas (Díaz 2011, Moreno-Casasola e Infante 2016).

En esta isla se identificaron cuatro especies de mangle, incluidas dentro de las familias Acanthaceae (*Avicennia germinans*), Combretaceae (*Conocarpus erectus* y *Laguncularia racemosa*) y

Rhizophoraceae (*Rhizophora mangle*), como se aprecia en la Tabla 1 y Figura 3. *Conocarpus erectus* estuvo presente en todas las formaciones vegetales de la isla, mientras que la distribución de las otras especies, se restringe a los Manglares (Tabla 1). *Laguncularia racemosa* constituye un nuevo registro para la flora local, debido a que dicha especie no aparece en inventarios previos como el de Del Mónaco *et al.* (2010), quienes caracterizaron los bosques de manglar en varias de las localidades de La Tortuga. Los manglares de esta dependencia son del tipo de lavado periódico, ya que ocupan los sitios más expuestos en la línea costanera frontal al mar (Pannier 1978, Del Mónaco *et al.* 2010).

Las especies de mayores alturas fueron *R. mangle* (4-5 m) y *A. germinans* (2-3 m); mientras que *L. racemosa* y *C. erectus* no sobrepasaron los 2 m de altura.

La generalidad de los manglares de La Tortuga ocupa franjas de pocos metros de ancho, son de bajo porte y con pobre desarrollo estructural; posiblemente debido a la escasez de agua dulce, pobreza de nutrientes y a la acción del viento. Según Pannier y De Pannier (1989), estos manglares son del tipo oligotrófico. Por otro lado, se pudo constatar que estos manglares están siendo afectados por el impacto antrópico: depósito de desechos, tala y quema.

Las especies de mangle identificadas son similares a la de otros manglares del continente y de algunos litorales e islas venezolanas (Ginés y Yépez 1959, Hoyos 1985, Steyermark *et al.* 1994, Medina y Barboza 2003, Cumana *et al.* 2010, López *et al.* 2011, Valerio *et al.* 2013a, Álvarez-León 2015, Castillo *et al.* 2017, Martínez-Quesada 2017, Núñez y Ugas 2018). Igualmente a las de muchos países e islas de América y el mundo (FAO 2007).

Además del biotipo mangle, en esta formación se encontraron otras especies de hábito herbáceo como *Sesuvium portulacastrum* (Aizoaceae), *Batis maritima* (Bataceae) y *Sporobolus virginicus* (Poaceae) y algunas arbóreas de bajo porte como *Thespesia populnea* (Malvaceae), *Coccoloba uvifera* (Polygonaceae) y *Jacquinia armillaris* (Primulaceae), las dos últimas muy escasas y no nativas de la dependencia. Estas especies también se registraron en otras formaciones de esta isla (Tabla 1, Fig. 3). Estos resultados permiten totalizar 9 familias y 10 especies dentro de la formación Manglares (Tabla 1). En la Figura 4 se evidencian las bajas proporciones de los biotipos arbóreo (7,46%), herbáceo (4,48%) y arbustivo (2,99%) para dicha

formación, con respecto al total de la dependencia.

Investigaciones realizadas en Venezuela (Sucre y Nueva Esparta) y otros países (China, Colombia, México y Cuba), también han señalado la asociación de las diferentes especies de manglares con individuos de *S. portulacastrum*, *B. maritima*, *T. populnea*, *S. virginicus*, *C. uvifera*, entre otras (Cumana 1999, Cumana *et al.* 2010, Wang *et al.* 2011, Valerio *et al.* 2013a, Álvarez-León 2015, Moreno-Casasola e Infante 2016, Martínez-Quesada 2017).

Es necesario señalar la importancia de esta formación vegetal, ya que sus especies pueden aportar una elevada producción de materia orgánica, favorecer la fijación del substrato marino, evitar la erosión, proteger las costas y determinar el funcionamiento de ecosistemas cercanos, como herbazales marinos, terrestres y arrecifes coralinos. También, son lugares para la nidificación de aves acuáticas, además de servir como eslabón en las cadenas tróficas marinas y criadero de numerosas especies de moluscos, crustáceos y peces (Silva y Espinoza 1995, Conde y Carmona-Suárez 2003, Álvarez-León 2015, Castillo *et al.* 2017). En las zonas costeras terrestres, los Manglares pueden estar en interrelación con los Herbazales Halófilos, Psamófilos y con los Arbustales Xerófilos, que sirven como albergue para otras comunidades de importancia ecológica (Euan 2014).

Herbazales Psamófilos (HP)

Están asociados a playas arenosas o dunas estabilizadas (Fig. 2) sometidas a fuertes vientos y aspersión salina. Predominan a lo largo de la costa norte, en sitios como Puerto de La Laguna, Punta Delgada y Punta Ranchos, y en los litorales arenosos de los islotes Tortuguillos, Cayo Herradura y Palanquines. En la costa sur son más escasos y se localizan principalmente en lugares donde se acumula material arenoso, como Punta Arenas y en los alrededores de Boca de Palo, Carenero y Punta Los Mogotes (Fig. 1).

Su flora está integrada por 29 especies, correspondientes a 21 familias, dentro de las cuales Boraginaceae (4 spp.), Euphorbiaceae (3 spp.) y Poaceae (3 spp.) presentaron el mayor número de especies (Tabla 1, Fig. 3). El biotipo predominante (Fig. 4) es el herbáceo (23,88%), seguido por el arbustivo (13,43%) y el arbóreo (5,97%), cuyos escasos representantes (4 spp.) se dispersan en estos herbazales; este último biotipo no se observa en los HH, que sólo cuentan con representantes herbáceos y arbustivos.

La flora de los Herbazales Psamófilos (Tabla 1), puede dividirse en dos grupos según su distribución y frecuencia. Por un lado están las especies costeras que se ubican esencialmente en el litoral, preferentemente próximas a los Herbazales Halófilos y Manglares, dichas especies raramente se encuentran tierra adentro, como *Sarcocornia perennis*, *Batis maritima*, *Tournefortia gnaphalodes*, *Cakile lanceolata*, *Ipomoea pes-caprae*, *Euphorbia mesembryanthemifolia*, *Scaevola plumieri* y *Suriana maritima*. Por otro lado, están las que constituyen las dunas establecidas, donde las especies más frecuentes son *Sesuvium portulacastrum*, *Heliotropium angiospermum*, *Euphorbia thimifolia*, *Sporobolus piramydatus* y *S. virginicus*, acompañadas de especies que pueden ser comunes y que también pueden formar parte de los Arbustales Xerófilos de tierra adentro, como *Melocactus curvispinus*, *Crossopetalum rhacoma*, *Conocarpus erectus*, *Cenchrus echinatus*, *Jacquinia armillaris*, *Capraria biflora*, *Castela erecta* y *Guaiacum officinale*.

La distribución de HP en sitios costeros arenosos, se corresponde con lo descrito por otros autores (Castillo y Moreno-Casasola 1998, Cumana 1999), quienes refieren que dichos sustratos, aunque pueden ser impregnados de humedad y sales marinas, tienen baja capacidad de retención de agua, poco contenido de nutrientes y no permanecen inundados. Cabe señalar que las dunas, como un tipo particular de ambiente costero, son especialmente hostiles para la vegetación, debido a que presentan una serie de condiciones ambientales que dificultan la colonización por las plantas. Entre ellas destacan el viento y sus múltiples efectos, la deficiencia de nutrientes, la estructura particularmente suelta del suelo, la escasez de agua y la alta insolación (Alcaraz 1985).

Las plantas establecidas en los HP son tolerantes o halófilas, adaptadas estructural, morfológica y fisiológicamente a dichos ambientes. Generalmente están dotadas de estolones y rizomas, que les permite formar grupos densos, debido a sus extensas ramificaciones, y les facilita adaptarse al estado dinámico del sustrato arenoso por los embates del viento, ya que en respuesta a él, reanudan vigorosamente el crecimiento; además, las partes aéreas actúan como obstáculos que se interponen en el camino del viento, favoreciendo la deposición de la arena transportada por éste y, por otro lado, los rizomas y raíces ayudan a retener y fijar la arena depositada. En muchos casos, el hábito de crecimiento es postrado o unidireccional, y pueden ser anuales y de considerable tamaño. Muchas

exhiben colores glaucos, succulencia, hojas revolutas, cobertura de tricomas, glándulas excretoras de sales, cutículas gruesas e hidrófobas, entre otras características, para reducir la insolación, transpiración, salinidad y repeler las gotas de agua marina. Para garantizar la colonización de estos espacios, sus semillas pueden ser diseminadas por el viento y producir raíces embrionarias que se desarrollan rápidamente y alcanzan una considerable profundidad, incluso antes de la salida de los cotiledones (Alcaraz 1985, Omer y Barclay 2002, Tavares y Sebogal 2003, Medina *et al.* 2008). En este trabajo se observó que algunas especies como *S. portulacastrum*, *S. maritima*, *T. gnaphalodes*, *I. pes-caprae*, *S. plumieri*, *S. pyramidatus* y *S. virginicus*, proporcionan una cobertura que estabilizan las dunas, formando barreras contra el viento. Sin embargo, bajo situaciones de vientos intensos, ciertas especies de hábito arbustivo-arbóreo (*T. gnaphalodes*, *S. plumieri* y *S. maritima*) lucían volcadas en la dirección del viento y mostraban parcialmente sus estructuras subterráneas. Otras como *C. erectus* y *G. officinale*, tenían aspecto achaparrado o estaban enterradas en la arena exhibiendo solo sus copas.

Muchas de las especies encontradas en los Herbazales Psamófilos de La Tortuga son de distribución muy amplia, y se encuentran en áreas continentales venezolanas como el Parque Nacional Morrocoy (Steyermark *et al.* 1994), en la península de Araya (Cumana 1999), en la región costera insular del Parque Nacional Mochima (Cumana 2008) y en otros municipios del estado Sucre con zonas costeras (Cumana *et al.* 2012). También son comunes en otras regiones insulares venezolanas como Los Roques, La Orchila, Las Aves, Lobos, Caribe y Margarita (Aristiguieta 1956, Ginés y Yépez 1959, Gil 1997, Valerio *et al.* 2013a). Además, se distribuyen ampliamente en regiones costeras de la Guayana venezolana, América Latina y el Gran Caribe, abarcando desde Estados Unidos hasta Sudamérica y también en las regiones tropicales del Viejo Mundo (Hoyos 1985, Eskuche 1992, Steyermark *et al.* 1994, Castillo y Moreno-Casasola 1998).

Ecotono o zona de Transición Herbazales Psamófilos-Arbustales Xerófilos (T_{HP-AX})

Hacia el lado norte de La Tortuga (Fig. 1), se encuentra un área donde la vegetación de los Herbazales Psamófilos y los Arbustales Xerófilos se entremezcla y va cambiando gradualmente de una formación a otra (Fig. 2). Esta zona, se denominó Transición T_{HP-AX}, y en ella los suelos pueden ser arenosos al inicio pero se vuelven pedregosos en la

medida que se avanza tierra adentro.

En esta zona se encontraron 28 especies, agrupadas dentro de 17 familias (Tabla 1, Fig. 3), presentando mayor riqueza de especies las Poaceae (5 spp.) y Boraginaceae (3 spp.). La distribución por biotipo fue: herbáceos (23,88%), arbustivos (11,94%), arbóreos (4,48%) y trepadores (1,49%), notándose así que el estrato arbóreo estuvo constituido por pocas especies (3 spp.), además de que en el ecotono, ya se observa la aparición de una trepadora (*Rhynchosia minima*), que no se había encontrado en las formaciones anteriores (Tabla 1, Fig. 4). Dentro de las especies herbáceas estaban *Sesuvium portulacastrum*, *Melocactus curvispinus*, *Cyperus planifolius*, *Eragrostis ciliaris*, *Sporobolus pyramidatus*, *S. virginicus*, *Capraria biflora*, entre otras; mientras que algunas de las especies arbustivas y arbóreas fueron *Stenocereus griseus*, *Quadrella odoratissima*, *Pithecellobium unguis-cati*, *Gossypium barbadense*, *Jacquinia armillaris* y *Castela erecta*. Como se pudo evidenciar, en este sector se aprecian especies más restringidas a los HP pero luego comienzan a aparecer elementos propios del AX como *M. curvispinus*, *S. griseus*, *P. unguis-cati* y *C. erecta*.

Arbustales Xerófilos (AX)

Constituyen la vegetación que ocupa la mayor área en La Tortuga (Fig. 1 y 2). Generalmente se establecen en la terraza denominada Formación La Tortuga (Macsoy y Moore 1974). Estos arbustales mostraron la mayor diversidad florística de la isla, con 52 especies (77,61% del total), agrupadas en 28 familias (Tabla 1, Fig. 3 y 4).

Las familias con mayor número de especies fueron Boraginaceae (5 spp.), Fabaceae (5 spp.), Malvaceae (5 spp.), Cactaceae (4 spp.), Euphorbiaceae (4 spp.), Cyperaceae (3 spp.) y Poaceae (3 spp.), como se aprecia en la Tabla 1 y Figura 3. Estas familias también están presentes en otras zonas áridas y semiáridas del norte de Venezuela, con una distribución casi paralela a lo largo del litoral Caribe (Sarmiento 1976). Esta formación vegetal, concuerda con el cardonal ("*cactus thorn scrub*") señalado por Beard (1944, 1955), con el arbustal xerófilo *sensu stricto* descrito por Sarmiento (1976) y con la vegetación semiárida de espinar costero descrita por Huber y Alarcón (1988). Dicha vegetación es principalmente xeromórfica, anual o perenne, armada o no, siempre verde o caducifolia, y está representada por todos los biotipos señalados para La Tortuga en este trabajo, principalmente el herbáceo (35,82%) y arbustivo

(22,39%), seguidos por el arbóreo (14,93%) y trepador (4,41%), este último pobremente representado solo por tres especies (Fig. 4). Aunque los líquenes son abundantes, las epífitas de las familias Orchidaceae y Bromeliaceae están ausentes, a pesar de que son comunes y de amplia ocurrencia en otros bosques secos. De acuerdo con Sarmiento (1976), este hecho se relaciona con las sequías estacionales relativamente largas a las que está sometida la vegetación (Sarmiento 1976). Algunos autores, como Medina y Cuevas (2009), han relacionado la presencia de epífitas en otras islas, con la incidencia del rocío matinal.

El dosel de estos arbustales tiene una altura de ~5 m y está dominado por *Bursera simaruba*, *Cynophalla flexuosa*, *Quadrella odoratissima*, *Caesalpinia coriaria*, *Parkinsonia praecox*, *Pithecellobium unguis-cati* y *Guaiaecum officinale*, mezcladas con una mayor abundancia de la cactácea columnar *Stenocereus griseus* (1-3 m); también se observan especies arbustivas de 0,5-1 m, donde destacan *Cnidoscolus urens*, *Gossypium barbadense*, *Melochia tomentosa* y *Castela erecta*. En el estrato herbáceo destacan *Tephrosia cinerea*, *Eragrostis ciliaris*, *Capraria biflora* y las cactáceas *Melocactus curvispinus* y *Opuntia curassavica*.

En esta formación también se encuentran algunas especies características de los HH y/o HP de La Tortuga (Tabla 1), tales como *Sesuvium portulacastrum*, *Euploca ternata*, *Heliotropium curassavicum*, *Erithalis fruticosa* y *Sporobolus pyramidatus*, que se han establecido en ciertas áreas internas del arbustal. Algunas de estas especies también han sido señaladas para ambientes salinos en las costas venezolanas (Cumana 1999, Cumana *et al.* 2000, 2012, Bello *et al.* 2016). Adicionalmente, se encontraron especies consideradas exclusivas de estos ambientes, tales como *Stenocereus griseus*, *Parkinsonia praecox* y *Bastardia viscosa* (Soriano y Ruíz 2003), aunque esta última también fue encontrada en T_{HP-AX}.

Es importante mencionar que dentro de los AX pudieron apreciarse algunos parches de vegetación muy semejantes a sabanas (Fig. 2), especialmente cerca de Carenero y Garambeo, en terrenos planos o pocos inclinados, con suelos arenosos y poco desarrollados. En algunas áreas de estos parches se observaron restos vegetales calcinados, tal vez por fuego de origen natural o antropogénico. En esta vegetación ocurren unas pocas especies (también presentes en los AX), como *Heliotropium angiospermum*, *Cyperus rotundus*, *Ditaxis argothamnoides*, *Thephrosia cinerea*, *Krameria*

ixine, *Cenchrus pilosus*, *Eragrostis ciliaries* y *Capraria biflora*, además de la cactácea *Opuntia curassavica* y muy pocos individuos arbustivos dispersos de *Castela erecta*.

Por su fisonomía, esta vegetación se ajusta a la definición de sabanas de Vareschi (1968), aunque debido a la pobre composición florística y a la similitud de especies con los AX, podría considerarse una sabana xerofítica, como ha sido propuesta para la Goajira venezolana por Zambrano (1994). También podría corresponderse con los manchones de vegetación arbustiva y de formación rala graminiforme, ocasionados por intervención antropogénica dentro del Arbustal Xerófilo, descritos por Vera *et al.* (2009) en Punta de Piedras, estado Zulia.

Por su parte, Sarmiento (1983) clasifica estos ecosistemas como sabanas abiertas, debido principalmente a la casi total ausencia de cobertura del estrato arbóreo. Según algunos autores, las sabanas en el trópico americano se encuentran en áreas con suelos extremadamente oligotróficos, por lo que no pueden sostener ninguna comunidad arbórea continua (Sarmiento 1983, Medina y Silva 1990, Lüttge 1997).

La generalidad de las especies que integran los AX de La Tortuga tienen una amplia distribución geográfica, algunas se encuentran en todo el Neotrópico y otras tienen distribución pantropical, pero su riqueza florística (Tabla 1, Fig. 3) es menor a la de otras formaciones xerófilas citadas para Venezuela (Velásquez *et al.* 2012, Jiménez *et al.* 2017, Bello *et al.* 2016, 2020). En este orden de ideas, la composición florística de los AX de esta Dependencia Federal coincide con las de regiones áridas litorales e insulares de Venezuela, del Caribe y de América (Sarmiento 1976, Hoyos 1985, Gentry 1995, Soriano y Ruíz 2003, Jiménez *et al.* 2017, Bello *et al.* 2016, 2020). Esta similitud está asociada a características adaptativas que han sido moduladas principalmente por la sequía predominante, aunada a la posibilidad de que estos ambientes tienen un origen evolutivo común (Sarmiento 1976, Gentry 1995, Soriano y Ruíz 2003).

Según Huber y Alarcón (1988), la vegetación de los Arbustales Xerófilos está relacionada con el régimen de precipitación pluvial estacional y de baja magnitud, que predomina en la zona norte de Venezuela. Además del déficit hídrico, imperan altas temperaturas e irradiaciones, el sustrato es muy permeable, con baja capacidad de retención y desarrollo incipiente del perfil del suelo (Soriano y

Ruíz 2003), tal y como ocurre en la isla La Tortuga, donde el sustrato de esta formación es mayormente rocoso. Las especies de estos ecosistemas presentan algunas adaptaciones como ser caducifolias, tener hojas reducidas, cutículas gruesas, tallos suculentos almacenadores de agua y metabolismo ácido de crasulácea que restringen la pérdida de agua por transpiración (Lüttge 2004).

En resumen, la isla La Tortuga presenta un mosaico heterogéneo de formaciones vegetales propias de la región costera insular y litoral venezolana, con predominio de vegetación herbácea. Todo esto quizás asociado a un patrón biogeomorfológico, que va desde las costas o franja litoral, donde se localizan los Herbazales Halófilos, Psamófilos y Manglares; sigue una zona de transición hasta las áreas internas, más elevadas y alejadas del mar, donde se encuentran los Arbustales Xerófilos.

Plantas en la Lista Roja de la Flora Venezolana y otras consideraciones

En la Figura 5 se ilustran seis de las especies encontradas en La Tortuga, que están incluidas en la Lista Roja de la Flora Venezolana bajo categorías de amenaza de extinción o menor riesgo (Huérfano *et al.* 2020). En la categoría Vulnerable (VU) se encuentran *Melocactus curvispinus* y *Guaicum officinale*, en Casi Amenazado (NT) se incluyen *Avicennia germinans* y *Rhizophora mangle*, en Preocupación Menor (LC) se mencionan a *Bursera simaruba* y *Conocarpus erectus*. La principal amenaza que confrontan estas especies en los estados venezolanos donde han sido registradas, es la destrucción del hábitat por actividades antropogénicas, como resultado del avance no planificado de actividades agropecuarias, urbanísticas, industriales, turísticas y del uso de la madera de algunas de ellas (Bello *et al.* 2016, 2020, Huérfano *et al.* 2020). Afortunadamente, el impacto humano sobre el hábitat de estas especies en La Tortuga es menor, en comparación con el de las áreas de tierra firme. Sin embargo, se pudo notar la tala de algunos individuos (*G. officinale*, *R. mangle* y otros), cuya madera es utilizada para la construcción o reparación de botes, y para leña. Por otro lado, en algunos lugares costeros de la isla se evidenció la acumulación de desechos livianos, como plásticos, que parecieran haber sido transportados por las corrientes marinas desde otros lugares continentales e insulares.

Es importante señalar que en esta isla se observaron individuos de *Opuntia curassavica* creciendo en grietas de rocas o en el suelo del

sotobosque con mucha hojarasca (Fig. 6). Esta es una especie endémica del Caribe, reportada para Aruba, Curazao y Bonaire (Hummelinck 1938, Howard *et al.* 1988). Su distribución en Venezuela se restringe al área estudiada y a los estados Nueva Esparta y

Vargas (Ponce y Trujillo 1990, Soriano y Ruíz 2003, Hokche *et al.* 2008), razón por la cual debe ser incluida en el grupo de especies que enfrenta riesgo de amenaza a nivel nacional debido a la alteración de su hábitat a nivel local.

Figura 5. Plantas presentes en la isla La Tortuga, incluidas en la Lista Roja de la Flora Venezolana bajo una de las categorías de amenaza de extinción (VU) o menor riesgo (NT y LC). VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazado, LC: Preocupación Menor.

Figura 6. *Opuntia curassavica*, especie endémica del Caribe, con distribución restringida en Venezuela para la isla La Tortuga y La Guaira.

CONCLUSIONES

En la isla La Tortuga se determinaron 67 especies de angiospermas, agrupadas en 58 géneros y 35 familias, siendo Boraginaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Poaceae y Cactaceae las que presentaron mayor número de especies.

Dieciséis de las especies son nuevos aportes para el conocimiento de esta isla. Seis especies (*Melocactus curvispinus*, *Guaiacum officinale*, *Avicennia germinans*, *Rhizophora mangle*, *Bursera simaruba* y *Conocarpus erectus*) están incluidas en la Lista Roja de la Flora Venezolana, principalmente debido a que se pudiera estar comprometiendo su estabilidad ecológica.

En la isla La Tortuga están representadas cuatro formaciones vegetales: Herbazales Halófilos, Manglares, Herbazales Psamófilos y Arbustales Xerófilos; así como también una zona de transición entre las dos últimas. Los Arbustales Xerófilos presentan mayor diversidad florística y ocupan la mayor extensión.

La forma herbácea es predominante en la mayoría de las formaciones vegetales.

Los Herbazales Halófilos, Psamófilos y Manglares se encuentran asociada a la región costera,

mientras que los Arbustales Xerófilos, generalmente, se encuentra hacia la parte más alta, interna y alejada del mar.

Muchas de las especies encontradas en La Tortuga son de amplia distribución, encontrándose en otras zonas litorales e insulares de Venezuela, América y el mundo, lo que se asocia a características adaptativas que han sido moduladas, principalmente, por la sequía predominante.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Fundación La Tortuga y a todo su personal, especialmente a Alberto Boscarí (Capitán/Presidente) por la oportunidad y logística brindadas durante las visitas a la isla. También reconocen la labor de la Prof. Elerida Franco Salazar, Curadora del Herbario IRBR, por su colaboración en la herborización de las muestras botánicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALCARAZ F. 1985. Las adaptaciones de las plantas en las dunas litorales del sureste de España. *An. Biol.* 4(1):11-14.
- ÁLVAREZ-LEÓN R. 2015. Biodiversidad de la flora y fauna asociada a los manglares de Colombia. *Arq. Ciên. Mar, Fortaleza.* 48(2):85-92.

- ANTCZAC M, ANTCZAC A. 2006. Los ídolos de las islas prometidas: arqueología prehispánica del archipiélago de Los Roques. Equinoccio Universidad Simón Bolívar. Caracas, Venezuela, pp. 630.
- APG IV (ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP). 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Bot. J. Linn. Soc. 181(1):1-20.
- ARISTIGUIETA L. 1956. El Archipiélago de Los Roques y La Orchila. Flórla de la región. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 47-65.
- BEARD J. 1944. Climax vegetation in tropical America. Ecology. 25(2):127-158.
- BEARD J. 1955. The classification of tropical American vegetation-types. Ecology. 36(1):89-100.
- BELLO J, CUMANA L, GUEVARA I, PATIÑO N, MARCHAN C. 2016. Angiospermas de los arbustales xerófilos ubicados en los alrededores del complejo lagunar Bocaripo-Chacopata, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Saber. 28(3):523-535.
- BELLO J, FRANCO-SALAZAR V, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2020. Florística de tres afloramientos geológicos y sus adyacencias en el extremo occidental de la Península de Araya, Venezuela. Saber. 32:81-95.
- CASTILLO B, GERVACIO H, BEDOLLA R. 2017. Estructura forestal de una zona de manglar en la laguna de Coyuca de Benítez, Guerrero. Rev. Mex. Cienc. Forestales. 9(45):66-93.
- CASTILLO S, MORENO-CASASOLA P. 1998. Análisis de la flora de dunas costeras del Litoral Atlántico de México. Acta Bot. Mex. 45:55-80.
- CERVIGÓN F. 1992. Las Dependencias federales de Venezuela. Editorial Ex Libris. Caracas, Venezuela, pp. 159.
- CONDE J, CARMONA-SUÁREZ C. 2003. Ecosistemas marino-costeros. En: AGUILERA M, AZÓCAR A, GONZÁLEZ E. (Eds.). Biodiversidad en Venezuela. Fundación Polar-Ministerio de Ciencia y Tecnología-Fonacit, Caracas, Venezuela, pp. 862-833.
- CUMANA L. 1999. Caracterización de las formaciones vegetales de la península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Saber. 11(1):7-16.
- CUMANA L. 2008. Plantas vasculares del Parque Nacional Mochima, estados Anzoátegui y Sucre, Venezuela. Ernstia. 18(2):107-164.
- CUMANA L, CABEZA P. 2003. Clave para las especies silvestres de angiospermas de la región occidental de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Ernstia. 13(1-2):61-93.
- CUMANA L, PRIETO A, OJEDA G. 2000. Florula de la laguna de Chacopata, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Saber. 12(1):25-33.
- CUMANA L, SANABRIA M, LEOPARDI C, GUEVARA Y. 2010. Plantas vasculares de los manglares del estado Sucre, Venezuela. Acta Bot. Venez. 33(2):273-298.
- CUMANA L, SANABRIA M, LEOPARDI C, GUEVARA Y. 2012. Inventario y clave para especies en herbazales halófilos y psamófilos litorales terrestres del estado Sucre, Venezuela, depositadas en el herbario IRBR. Pittieria. 36:117-140.
- DEL MÓNACO C, GIMENEZ E, NARCISO S, ALFONSO F, BUSTILLOS F. 2010. Caracterización de los bosques de manglar y las praderas de *Thalassia testudinum* de la isla La Tortuga y cayos adyacentes, Venezuela. Bol. Centro Invest. Biol. 44(3):297-316.
- DELASCIO F, GONZÁLEZ A. 1988. Florula del Monumento Natural Tetos de María Guevara, isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. Instituto Nacional de Parques, Jardín Botánico de Caracas, VEN. Caracas, Venezuela, pp. 135.
- DÍAZ J. 2011. Una revisión sobre los manglares: características, problemáticas y su marco jurídico. Importancia de los manglares, el daño de los efectos antropogénicos y su marco jurídico: caso sistema lagunar de Topolobampo. Ra Ximhai. 7(3):355-369.
- DÍAZ M. 2001. Ecología experimental y ecofisiología: bases para el uso sostenible de los recursos naturales de las zonas áridas neotropicales. Interciencia. 26(10):472-478.
- ERNST A. 1876. Florula chelonesiaca; or, a list of plant collected in january, 1874 in the island

- Tortuga, Venezuela. *J. Bot.* 14:176-179.
- ESKUCHE U. 1992. La vegetación de las dunas marítimas de América Latina. *Bosque.* 13(1):23-28.
- EUAN A. 2014. Diversidad de especies de mangle en Soto La Marina, Tamaulipas e isla de Jaina, Hecelchakán, Campeche. Saltillo: Universidad Autónoma Agraria Antonio Navarro, División de Agronomía, Departamento Forestal [Disertación Ingeniero Forestal], pp. 59.
- FAJARDO L, GONZÁLEZ V, NASSAR J, LACABANA P, PORTILLO C, CARRASQUEL F, RODRÍGUEZ J. 2005. Tropical dry forests of Venezuela: characterization and current conservation status. *Biotropica.* 37(4):531-546.
- FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS). 2007. The world's mangroves 1980-2005: Forest Resources Assessment 2005, Paper N°. 153. Italy, Rome, pp. 78.
- FREILE A. 1968. Regiones climáticas de Venezuela. *Bol. Geol.* 10(19):3-156.
- GALVIZ Y. 2012. Anatomía foliar comparada de *Jacquinia armillaris* Jacq. de la isla La Tortuga y la localidad de Turpialito, Venezuela. Cumaná: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias, Departamento de Biología [Disertación Licenciado en Biología], pp. 46.
- GENTRY H. 1948. La Tortuga. In idem, Land plant collected by the Allan Hancock Atlantic Expedition of 1939 (Allan Hancock Atlantic Expedition Report 6), Los Angeles, USA, pp. 9-11.
- GENTRY A. 1995. Diversity and floristic composition of neotropical dry forest. In: BULLOCK S, HOONEY H, MEDINA E. (Eds.). In seasonally dry tropical forest. Cambridge University Press, Cambridge, England, pp. 146-194.
- GIL E. 1997. Flora de los islotes Caribe y Los Lobos, Venezuela. En: VILLARROEL P. (Ed.). Islotes Caribe y Los Lobos. Gobernación del estado Nueva Esparta, Venezuela, pp. 201-218.
- GINÉS H, YÉPEZ G. 1959. Aspectos de la naturaleza de las islas Las Aves. *Mem. Soc. Venez. Cienc. Nat. La Salle.* 19(54):5-53.
- HERNÁNDEZ N. 2007. Dependencias Federales. En: CUNILL P. (Coor.). *GeoVenezuela.* Cap. 60. Fundación Empresas Polar, Caracas, Venezuela, pp. 632-717. Disponible en línea en: https://bibliofep.fundacionempresaspolarg.org/media/1057/gv_t7_c60_p632_717_depfed_lres_single_preview.pdf (Acceso 19.09.2020).
- HOKCHE O, BERRY P, HUBER O. 2008. Nuevo catálogo de la flora vascular de Venezuela. Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Lasser", Caracas, Venezuela, pp. 859.
- HOWARD R, KELLOGG E, STAPLES G. 1988. Flora of the Lesser Antilles: Leeward and Windward Islands. Vol. 4, Dicotyledoneae (Part 1). Arnold Arboretum, Harvard University, Jamaica Plain, Massachusetts, pp. 673.
- HOYOS J. 1985. Flora de la isla de Margarita, Venezuela. Sociedad Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Monografía N° 34. Caracas, Venezuela, pp. 927.
- HUBER O. 1997. Ambientes fisiográficos y vegetales de Venezuela. En: LA MARCA E. (Ed.). *Vertebrados Actuales y Fósiles de Venezuela.* Museo de Ciencias y Tecnología de Mérida, Mérida, Venezuela, pp. 280-298.
- HUBER O, ALARCÓN C. 1988. Mapa de vegetación de Venezuela 1:200.000. MARNR, Arte S. A., Caracas, Venezuela.
- HUÉRFANO A, FEDÓN I, MOSTACERO J (Eds.). 2020. Libro Rojo de la flora venezolana. 2^{da} ed. Instituto Experimental Jardín Botánico, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 497.
- HUMMELINCK P. 1938. Notes on the Cactaceae of Curaçao, Aruba, Bonaire and North Venezuela. *Mededeelingen van het Botanish Museum en Herbarium van de Rijks-Universiteit te Utrecht.* 45:29-55.
- IUCN (THE WORLD CONSERVATION UNION). 1994. Guidelines for protected area management categories. CNPPA with assistance of WCMC. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, pp. 261.
- JIMÉNEZ E, ACOSTA V, VELÁSQUEZ R. 2017. Aspectos florísticos, fenológicos y etnobotánicos en el sector suroccidental de la Península de Araya, Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 40(2):211-

237.

- LASSER T. 1945. Flora de La Tortuga. Mem. Soc. Cien. Nat. La Salle. 13:31-35.
- LINDORF H, DE PARISCA L, RODRÍGUEZ P. 1999. Botánica: clasificación, estructura, reproducción. 2^{da} ed. Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 584.
- LLAMOZAS S, DUNO DE STEFANO R, MEIER W, RIINA R, STAUFFER F, AYMARD G, HUBER O, ORTIZ R. 2003. Libro Rojo de la Flora Venezolana. Provita, Fundación Polar, Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobias Lasser", Caracas, Venezuela, pp. 555.
- LÓPEZ B, BARRETO M, CONDE J. 2011. Caracterización de los manglares de zonas semiáridas en el noroccidente de Venezuela. Interciencia. 36(12):888-893.
- LÜTTGE, U. 1997. Physiological ecology of tropical plants. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, pp. 384.
- LÜTTGE U. 2004. Ecophysiology of Crassulacean Acid Metabolism (CAM). Ann. Bot. 93(3):629-652.
- MACSOTAY O, MOORE W. 1974. Cronoestratigrafía de algunas terrazas cuaternarias marinas de nororiente de Venezuela. Cuadernos azules, III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, Caracas, Venezuela, pp. 63.
- MARRERO M. 2013. Condiciones edáficas de los herbazales halófitos de la isla La Tortuga Venezuela. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Biología [Disertación Licenciado en Biología], pp. 51.
- MARTÍNEZ-QUESADA E. 2017. Fitosociología y sintaxonomía de los manglares y saladares de las lagunas costeras de los cayos Coco y Sabinal, Cuba. Acta Bot. Malac. 42(2):219-239.
- MEDINA E, SILVA J. 1990. The Savannas of northern South America: a steady state regulated by water-fire interactions on a background of low nutrient availability. J. Biogeogr. 17(573):403-413.
- MEDINA E, BARBOZA F. 2003. Manglares del sistema del Lago de Maracaibo: caracterización fisiográfica y ecológica. Ecotropicos. 16(2):75-82.
- MEDINA E, CUEVAS E. 2009. Isla de Mona: Reserva natural en el Caribe. Bol. Soc. Latin. Carib. Cact. Suc. 6(1):8-14.
- MEDINA E, FRANCISCO A, WINGFIELD R, CASAÑAS O. 2008. Halofitismo en plantas de la costa Caribe de Venezuela: halófitas y halotolerantes. Acta Bot. Venez. 31(1):49-80.
- MÉNDEZ J. 2007. Costas, litorales del Caribe y del Atlántico, islas y archipiélagos. Las profundidades marinas. En: CUNILL P. (Coor.). GeoVenezuela. Cap. 12. Fundación Empresas Polar, Caracas, Venezuela, pp. 184-237. Disponible en línea en: https://bibliofep.fundacionempresaspolargv.org/media/1013/gv_t2_c12_p184_237_lres_single_preview.pdf (Acceso 21.09.2020).
- MORENO-CASASOLA P, INFANTE D. 2016. Conociendo los manglares, las selvas inundables y los humedales herbáceos. INECOL-OIMT-CONAFOR. Veracruz, México, pp. 128.
- NÚÑEZ F, UGAS M. 2018. Caracterización fisionómica del manglar de *Avicennia germinans* y *Conocarpus erectus* emplazado en la Laguna de Unare, Venezuela. Terra. 34(55):193-218.
- OATHAM M, BOODRAM N. 2006. The dry forest vegetation communities of little Tobago Island, West Indies: floristic affinities. Trop. Ecol. 47(2):211-228.
- OMER S, BARCLAY G. 2002. Threatened halophytic communities on sandy coasts of three Caribbean islands. Ann. Bot. Fennici. 39:301-308.
- PACHECO G, PÉREZ L. 1989. Malezas de Venezuela. Aspectos botánicos, ecológicos y formas de combate. Tipografía y Litografía Central, San Cristóbal, Venezuela, pp. 344.
- PANNIER F. 1978. El manglar. Rev. Amb. (Venezuela). 13:4-6.
- PANNIER F, DE PANNIER R. 1989. Manglares de Venezuela. Cuadernos Lagoven, Lagoven S.A., Caracas, Venezuela, pp. 69-75.
- PONCE M, TRUJILLO B. 1990. Diagnóstico del grado de amenaza de cactáceas endémicas de provincias biogeográficas que ocurren en Venezuela.

- Ernstia. 58-60:9-17.
- RODRÍGUEZ J, ROJAS-SUÁREZ F, GIRALDO D. (Eds.). 2010. Libro Rojo de los ecosistemas terrestres de Venezuela. Provita, Shell Venezuela, Lenovo (Venezuela), Caracas, Venezuela, pp. 324.
- SARMIENTO G. 1976. Evolution of arid vegetation in tropical America. *En*: GOODALL D. (Ed.). Evolution of desert biota. University of Texas Press. Austin & London, Texas, London, pp. 65-99.
- SARMIENTO G. 1983. The savannas of tropical America. *In*: BOURLIÈRE F. (Ed). Ecosystems of the world XIII. Tropical Savannas. Elsevier, Amsterdam, Netherlands, pp. 245-288.
- SILVA A, ESPINOZA F. 1995. Aspectos ecológicos del Cayo Noreste en el Refugio de Fauna Silvestre "Cuare", estado Falcón, Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 18(1y2):21-52.
- SORIANO P, RUIZ A. 2003. Arbustales xerófilos. *En*: AGUILERA M, AZÓCAR A, GONZÁLEZ E. (Eds.). Biodiversidad en Venezuela. Fundación Polar-Ministerio de Ciencia y Tecnología-Fonacit, Caracas, Venezuela, pp. 696-715.
- STEYERMARK J, GONZÁLEZ A, VERA B, GUARIGLIA M, DEBROT H, GÓMEZ R, DELASCIO F, MORILLO G, GAROFALO H. 1994. Flora del Parque Nacional Morrocoy. (Edit. Bruno Manara). Fundación Instituto Botánico de Venezuela y Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Caracas, Venezuela, pp. 415.
- SULLIVAN K, BUSTAMANTE G. 1999. Setting geographic priorities for marine conservation in Latin America and the Caribbean. The Nature Conservancy. Arlington, VA, USA, pp. 141.
- TAVARES C, SEBOGAL A. 2003. Estabilización de dunas litorales utilizando *Sesuvium portulacastrum* L. en el Departamento de La Libertad, costa norte del Perú. *Ecol. Apl.* 2(1):47-50.
- TROPICOS.ORG. 2020. Tropicos, Missouri Botanical Garden. St. Louis, Missouri, USA. Disponible en línea en: <http://www.tropicos.org> (Acceso 21.05.2021).
- VALERIO L, GARCÍA Y, LEVY S, LACABANA P. 2013a. Inventario florístico de plantas vasculares litorales de la laguna El Morro, isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. *Saber.* 25(2):151-159.
- VALERIO R, FRANCO-SALAZAR V, VÉLIZ J. 2013b. Adaptaciones epidérmicas foliares de cuatro especies siempreverdes, isla La Tortuga, Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 36(1):39-59.
- VAN BUURT G. 2010. A short natural history of Curaçao. *In*: FARACLAS N, SEVERING R, WEIJER C, ECHELD E. (Eds.). Crossing shifting boundaries, language and changing political status in Aruba, Bonaire and Curaçao. Proceedings of the ECICC-conference, Dominica 2009, Vol. I, FPI and UNA, Curaçao, pp. 229-256.
- VARESCHI V. 1968. Helechos. *En*: LASSER T. (Ed.). Flora de Venezuela. Edición Especial del Instituto Botánico-MAC, Caracas, Venezuela, pp. 125-540.
- VELÁSQUEZ R, BELLO J, PRIETO A, GARCÍA J. 2012. Composición florística y estructura comunitaria de un arbustal xerófilo en la localidad de Punta de Araya, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Bol. Centro Invest. Biol.* 46(2):95-119.
- VERA A, MARTÍNEZ M, AYALA Y, MONTES S, GONZÁLEZ A. 2009. Florística y fisonomía de un matorral xerófilo espinoso intervenido en Punta de Piedras, municipio Miranda, estado Zulia, Venezuela. *Rev. Biol. Trop.* 57(1-2):271-281.
- WANG L, MU M, LI X, LIN P, WANG W. 2011. Differentiation between true mangroves and mangrove associates based on leaf traits and salt contents. *J. Plant Ecol.* 4(4):292-301.
- WILLIAMS W. 1980. Las maravillosas islas venezolanas. Publicaciones Seiven, Caracas, Venezuela, pp. 202.
- WFO (WORLD FLORA ONLINE). 2021. Disponible en línea en: <http://www.worldfloraonline.org>. (Acceso 12.06.2021).
- ZAMBRANO J. 1994. La sabana xerofítica: nueva denominación como tipo de vegetación en la Goajira venezolana. *Rev. Fac. Agron. (LUZ).* 11(4):337-446.